

УДК 159.9.07

Жуина Диана Валериевна

доцент кафедры специальной и прикладной психологии

Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск

dianazhuina@yandex.ru

ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАРЬЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Аннотация: в статье представлены результаты психолого-акмеологической диагностики карьерной направленности личности студентов-психологов Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева; сформулированы выводы об уровне развития карьерной направленности личности студентов в условиях обучения в вузе.

Ключевые слова: карьерная направленность личности, психолого-акмеологическая диагностика, субъект образовательной среды.

В современных условиях социально-политического и экономического развития общества большинство работодателей вынуждены повышать требования к молодым специалистам, в частности к уровню сформированности у них таких личностно-профессиональных компетенций, как гибкость мышления, активность, инициативность, склонность к риску, профессионализм, четкое представление о будущей карьере, планирование своей карьерной траектории [1, с. 6].

На наш взгляд, для того, чтобы будущий профессионал стал конкурентоспособным на рынке услуг, он должен иметь четкий карьерный образ, положительную мотивацию к карьере и карьерный потенциал, определенный уровень развития карьерных ориентаций. Указанные качества были объединены в одно понятие, разработанное нами – **карьерная направленность личности**, под которой мы понимаем сложный структурный компонент общей направленности личности, представляющий собой многоаспектный процесс ориентации и побуждений человека к деятельности в профессиональной сфере, интегративную характеристику, включающую устойчивый карьерный образ, сформированные карьерные ориентации и

карьерный потенциал, стойкую мотивацию к карьере, опосредованные процессом профессионализации [2, с. 83].

Для выявления уровня сформированности карьерной направленности личности у студентов-психологов Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, мы провели психолого-акмеологическую диагностику структурных компонентов карьерной направленности личности: карьерного потенциала, карьерных ориентаций, карьерного образа и мотивации к карьере. Для этого мы выбрали следующий психодиагностический инструментарий: опросник "Якоря карьеры" Э. Шейна, анкета Е.Г. Молл "Карьерные цели", методика Т.П. Мараловой "Сочинение о моей жизни через 10 лет", методика И.Г. Сенина "Опросник терминальных ценностей" (ОТеЦ-2), методика Ф. Ноз, Р. Ноз, Д. Бахубер "Мотивация к карьере" (адаптация Е.А. Могилевкина), тест "Диагностика мотивации", методика Ш. Ричи и П. Мартина "Изучение мотивационного профиля личности" (адаптация Е.А. Климова), методика Е.А. Могилевкина "Факторы карьерного продвижения", методика И. А. Панкратовой "Рисунок карьеры" [3, с. 540].

Анализ результатов исследования по *опроснику "Якоря карьеры"* Э. Шейна позволил изучить карьерную направленность студентов – психологов и выявить ведущие ценностные ориентации при построении карьеры у студентов-психологов с 1-го по 4-й курс. Было установлено, что для большинства студентов 1-го (23,3%) и 2-го (16,6%) курсов ведущей карьерной ориентацией выступает "автономия (независимость)", которая свидетельствует о желании освободиться от организационных правил, предписаний и ограничений, потребности все делать по-своему, самому решать, когда, над чем и сколько работать. Студентам 3-го курса присущи такие карьерные ориентации, как "стабильность работы" (20%) и "менеджмент" (16,6%). Это говорит о более осознанном подходе студентов к планированию своей карьеры, желании работать в такой организации, которая обеспечивает определенный срок службы, имеет хорошую репутацию, заботится о своих работах-

пенсионерах и платит большие пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли. Для студентов, ориентированных на "менеджмент" первостепенное значение имеют ориентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за конечный результат. Тем не менее, небольшой процент студентов, имеющих данную карьерную ориентацию, связан, на мой взгляд, с тем, что ее понимание приходит с возрастом и опытом работы, поскольку требует не только аналитических навыков, но и навыков межличностного и группового общения, эмоциональной уравновешенности, чтобы нести бремя власти и ответственности. У значительной части студентов 4-го курса (по 20%) проявляются такие карьерные ориентации, как "профессиональная компетентность", "менеджмент" и "предпринимательство". Карьерная ориентация "профессиональная компетентность" свидетельствует о наличии способностей и талантов в определенной области (научные исследования, спортивные достижения и т. д.). Люди с такой установкой хотят быть мастерами своего дела, они бывают особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной сфере. Одновременно эти люди ищут признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, подобающем их мастерству. Доминирование карьерной ориентации "предпринимательство" показывает, что человек с такой карьерной ориентацией стремится создавать что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов к риску, он не желает работать на других, а хочет иметь свое дело, финансовое богатство.

Для выявления значимых карьерных целей студентов-психологов разных лет обучения мы провели анкету *Е.Г. Молл "Карьерные цели"*. Анализ результатов дает возможность говорить о том, что у студентов 1-го курса доминирующими целями являются "получение хорошего образования" (30%), "саморазвитие и самосовершенствование" (26,6%), менее значимой целью выступает "опыт" (10%), "профессионализм и карьерный рост" (10%). Ко второму курсу картина практически не меняется, по-прежнему значимыми целями выступают "получение хорошего образования" (26,6%), "саморазвитие и самосовершенствование" (26,6%), менее значимой целью выступают

"профессионализм и карьерный рост" (13,3%), "опыт" (10%). Более заметные изменения в плане предпочтения одних карьерных целей другими происходят у субъектов педагогического вуза начиная с третьего курса. На наш взгляд это связано как с овладением акмеологическими технологиями в рамках тренинга по развитию карьерной направленности личности, так и с выходом студентов на производственную практику в различные учреждения системы здравоохранения, социальной защиты населения, образования и пр., где они знакомятся с основными направлениями деятельности психолога, закрепляют полученные теоретические знания и формируют профессиональные компетенции, необходимые для будущей деятельности. Так, у студентов старших курсов приоритетными карьерными целями становятся "хороший заработок" (на 3-ем курсе – у 30% испытуемых, на 4-ем курсе – у 33,3% респондентов), а также "профессионализм и карьерный рост" (по 30%). Наименее значимыми карьерными целями у старшекурсников выступают "хорошее образование" (по 6,6%).

В ходе обработки результатов методики *Т.П. Мараловой "Сочинение о моей жизни через 10 лет"* с помощью контент-анализа, мы выделили 5 смысловых единиц, характеризующих степень осознанности студентами педагогического вуза карьерных ориентаций: "представление о будущем месте работы и занимаемой должности"; "достижение профессиональных целей и реализация карьерных планов"; "возможность реализации своих способностей и творческих возможностей", "создание семьи" и "самообразование". Преимущественное большинство студентов начальных курсов значимыми карьерными ориентациями считают "самообразование" (33,3% студентов 1-го курса и 30% студентов 2-го курса) и "возможность реализации своих способностей и творческих возможностей" (26,6% студентов 1-го курса и 30% студентов 2-го курса). Наименее значимой выступает "создание семьи" (по 16,6%). У старшекурсников доминирующей карьерной ориентацией является "представление о будущем месте работы и занимаемой должности" (26,6% студентов 3-го курса и 40% студентов 4-го курса), а также "достижение

профессиональных целей и реализация карьерных планов" (23,3% студентов 3-го курса и 20% студентов 4-го курса). Остается значимой карьерная ориентация "возможность реализации своих способностей и творческих возможностей", только она на старших курсах становится чуть менее выраженной, чем на младших курсах (по 20%). Наименее значимой карьерной ориентацией для старшекурсников является "создание семьи" (6,6% на 3-ем курсе и 10% на 4-ом курсе).

В целях диагностики преобладания терминальных ценностей и определения жизненной сферы, наиболее значимой для реализации преобладающей терминальной ценности мы провели *методику И.Г. Сенина "Опросник терминальных ценностей" (ОТеЦ-2)*. Анализ результатов методики позволил определить преобладающие терминальные ценности у студентов начальных курсов, к которым мы отнесли "активные социальные контакты" (26,6% – у студентов 1-го курса, 23,3% – у студентов 2-го курса), свидетельствующие о том, что для младшекурсников значимым является установление благоприятных отношений в различных сферах социального взаимодействия, расширение своих межличностных связей, реализация своей социальной роли. Также студентам 1-го и 2-го курсов характерна такая терминальная ценность, как "развитие себя", т.е. познание своих индивидуальных особенностей, постоянное развитие своих способностей и других личностных характеристик (по 20% у студентов 1-го и 2-го курсов) и "креативность", характеризующаяся как реализация своих творческих возможностей, стремление изменять окружающую действительность (по 20% у студентов 1-го и 2-го курсов). К старшему курсу доминирование терминальных ценностей смещается на значимость "собственного престижа", т.е. завоевание своего признания в обществе путем следования определенным социальным требованиям (16,6% - у студентов 3-го курса, 20% – у студентов 4-го курса), на "достижения", т.е. постановку и решение определенных жизненных задач как главных жизненных факторов (16,6% - у студентов 3-го курса, 20% – у студентов 4-го курса), "высокое материальное положение", т.е. обращение к

факторам материального благополучия как к главному смыслу существования (по 16,6% у студентов 3-го и 4-го курсов) и "сохранение собственной индивидуальности", т.е. преобладание собственных мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми, защита своей неповторимости и независимости (по 16,6% у студентов 3-го и 4-го курсов). Наименее значимой терминальной ценностью для студентов всех годов обучения выступает "духовное удовлетворение", т.е. руководство морально-нравственными принципами, преобладание духовных потребностей над материальными (по 6,6% – у студентов 1-го, 2-го, 4-го курсов и 10% – у студентов 3-го курса).

Что касается преобладания жизненной сферы, то у студентов начальных курсов это сферы "обучение и образование" (33,3% – у студентов 1-го курса и 30% – у студентов 2-го курса) и "увлечения" (по 33,3%). Полученные данные соотносятся с ведущими терминальными ценностями студентов ("креативность", "развитие себя" и "активные социальные контакты"), которые выражаются в стремлении найти что-то новое в изучаемой дисциплине, внести свой вклад в определенную область знаний, желание глубже проникнуть в предмет изучения с целью открыть в нем что-либо ранее неизученное; в стремлении человека повышать уровень своего образования ради развития своих способностей, заинтересованностью в информации о своих способностях в обучении и о возможностях их развития; а также в стремлении человека идентифицировать себя с определенной социальной группой, желанием достигнуть определенного уровня образования, чтобы войти в более тесные контакты с людьми, принадлежащими к какой-либо социальной группе. К старшему курсу идет смещение на такие жизненные сферы, как "профессиональная жизнь" (30% – у студентов 3-го курса и 33,3% – у студентов 4-го курса) и "общественная жизнь" (30% – у студентов 3-го курса и 33,3% – у студентов 4-го курса). Полученные данные указывают на взаимосвязь доминирующих терминальных ценностей "собственный престиж", "достижения", "сохранение собственной индивидуальности" и "высокое материальное положение" со значимыми жизненными сферами

"профессиональная жизнь" и "общественная жизнь", что выражается в стремлении человека иметь работу или профессию, которая высоко ценится в обществе, желании добиться признания в обществе путем выбора наиболее социально-одобряемой работы или профессии; в стремлении достигать конкретных и ощутимых результатов в своей профессиональной деятельности; желании иметь работу или профессию, которая могла бы подчеркнуть индивидуальное своеобразие и неповторимость их личности; в стремлении иметь работу или профессию, гарантирующую высокую зарплату, другие виды материальных благ.

С целью изучения особенностей мотивации к карьере у студентов факультета психологии и дефектологии, была проведена *методика Ф. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Бахубер "Мотивация к карьере" (адаптация Е.А. Могилевкина)*. Анализ результатов опросника позволил выделить основные уровни развития карьерной интуиции, карьерной причастности и карьерной устойчивости студентов–психологов в зависимости от года обучения. В ходе проведения исследования было выявлено, что у студентов-психологов начальных годов обучения преобладает высокая степень карьерной устойчивости (66,8% студентов-первокурсников и 70,1% студентов-второкурсников), что означает их легкую адаптацию к меняющимся обстоятельствам, способность эффективно справляться с проблемами и трудностями, возникающими в ходе осуществления профессиональной деятельности. У студентов старших курсов преобладает высокая степень карьерной причастности (53,4% студентов третьего курса и 56,7% студентов четвертого курса), что свойственно для тех, кто готов работать с максимальной отдачей ради достижения, прежде всего целей организации и способен достаточно длительный период времени работать сверхурочно. Полученные результаты позволяют говорить о том, что сложившаяся в педагогическом вузе система обучения формирует некоторые компоненты карьерной направленности личности (в частности – карьерные ориентации). Тем не менее, данный процесс носит стихийный характер, а длительность обучения сама по себе не делает представления о карьере более

правильными, профессиональные намерения – устойчивыми, а отношение к профессии – положительным.

С целью изучения предпочтений, которые формируют мотивацию для выполнения принятых решений и намеченных работ нами был проведен *тест "Диагностика мотивации"*. В ходе анализа результатов теста было выявлено, что доминирующими мотивами у студентов-первокурсников являются "сотрудничество" (23,3%), "содержание работы" (20%) и "признание и вознаграждение" (16,6%). Для студентов второго курса характерно доминирование мотивов "сотрудничество" (23,3%), "содержание работы" (20%) и "отношение с руководителем" (16,6%). Студентам старших курсов свойственны мотивы "достижения" (20% студентов 3-го курса и 23,3% студентов 4-го курса), "продвижение по службе" (16,6% студентов 3-го курса и 20% студентов 4-го курса) и "финансовые мотивы" (13,3% студентов 3-го курса и 16,6% студентов 4-го курса).

Для изучения особенностей индивидуального сочетания наиболее и наименее актуальных (значимых) для студентов-психологов потребностей (мотивационных профилей) мы провели *методику Ш. Ричи и П. Мартина "Изучение мотивационного профиля личности"* (адаптация Е.А. Климова). Анализ результатов методики позволил нам определить доминирующий мотивационный профиль студентов, который менялся в соответствии с годом обучения.

Так, у студентов начальных курсов наиболее значимым мотивационным профилем является "потребность в социальных контактах" (23,3% студентов 1-го курса и 20% студентов 2-го курса), "потребность быть креативным" (20% студентов 2-го курса и 16,6% студентов 1-го курса) и "потребность в совершенствовании" (20% студентов 1-го курса и 16,6% - студентов 2-го курса). К третьему курсу картина несколько меняется, и доминирующим мотивационным профилем выступают "потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении", "потребность в хороших условиях работы и комфортной окружающей обстановке", "потребность в наличии

большого свободного времени, гибкости графика" и "потребность в ощущении востребованности в интересной общественно-полезной работе" (по 16,6% студентов 3-го курса соответственно). На четвертном курсе на первый план выходит мотив "потребность во влиятельности и власти" (20% студентов 4-го курса) и "потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении" (20% обследуемых). По прежнему остаются значимыми мотивы "потребность в хороших условиях работы и комфортной окружающей обстановке" (16,6% испытуемых) и "потребность в ощущении востребованности в интересной общественно-полезной работе" (16,6% студентов-психологов).

С целью выявления наиболее значимых факторов успешного карьерного продвижения нами была проведена методика *Е.А. Мозилевкина "Факторы карьерного продвижения"*. В ходе анализа полученных данных мы выявили, что у студентов 1-го курса доминирующими факторами выступают "хорошее образование" (20%) и "связи" (16,6%). Для студентов 2-го курса такими факторами являются также "хорошее образование" (23,3%) и "упорство" (16,6%). У студентов 3-го курса к наиболее значимым факторам карьерного продвижения можно отнести "профессионализм" (20%), "опыт" (16,6%), "ум" (16,6%) и "хорошее образование" (16,6%). Аналогичная тенденция сохраняется и у студентов 4-го курса, для которых значимыми выступают факторы "профессионализм" (26,6%), "опыт" (20%) и "ум" (20%), и чуть менее значимыми факторами являются "хорошее образование" (16,6%) и "упорство" (16,6%). Данные свидетельствуют о более глубоком понимании и осмысленном отношении к своей будущей профессиональной деятельности и построению карьерной траектории студентами-старшекурсниками, которые после прохождения тренинга научились реально оценивать предстоящие трудности, не ориентироваться на такие факторы, как "удача", "везение", "близкие отношения с начальством" и пр., а делать "ставку" на свой опыт, полученный в ходе практико-ориентированной деятельности, профессионализм, который они

планируют сформировать в процессе своего карьерного пути, ценность образования и свои интеллектуальные способности.

Чтобы изучить эмоциональный компонент будущего образа карьеры студентов-психологов, мы провели *методику И. А. Панкратовой "Рисунок карьеры"*. Анализ рисунков испытуемых дает основание говорить о том, что у студентов начальных курсов образ будущей карьеры несколько размыт, часто они не могут точно определить, кем будут работать (по специальности или нет). Если в рисунках "начало карьеры" они четко представляют себя в качестве студентов вуза (65%), их рисунки носят в основном эмоционально-позитивный окрас с преобладанием желтого и красного цветов, то рисунки "конец карьеры" и "карьерный путь" как правило совпадают и содержат рисунок какого-то учреждения (43,7%), в котором будет работать испытуемый, или же стол, за которым сидит студент - будущий специалист (25,6%). При этом не указано название учреждения, должность, которую занимает человек. Некоторые студенты рисуют себя в окружении детей (20%), при этом также мало понятно, где это происходит (детский сад, школа). В этих рисунках преобладает эмоционально-нейтральный окрас с преобладанием синих, голубых, зеленых тонов. Для студентов старших курсов свойственно более осознанное представление как о "начале карьеры" (рисунки сходны с рисунками студентов младших курсов, где они себя указывают в качестве субъектов образовательной среды (68,4%)), так и о "конце карьеры" (рисунки эмоционально-позитивные, с преобладанием красных, оранжевых и желтых оттенков (49,2%), с изображением конкретной специальности, часто рисунок подписан, указано, по какой специальности хочет работать студент. Чаще всего указывают такие специальности, как педагог-психолог (37,5%), психолог силовых структур (военный психолог (12,5%), психолог в структуре МВД (16,6%) и пр.), детский психолог (18,75%). Что касается рисунка "карьерного пути", то у старшекурсников имеется достаточно четкое представление о том, как он будет стоять свою карьеру, с чего начнет (студенческая скамья), и чем он хотел бы

завершить свой карьерный путь (как правило, это какая-то руководящая должность). В рисунках преобладает эмоционально-позитивный оттенок.

Таким образом, анализ результатов психолого-акмеологической диагностики позволяет нам говорить о том, что у большинства студентов начальных курсов на достаточно низком уровне находятся практически все компоненты карьерной направленности личности: карьерная мотивация, карьерный образ, карьерные ориентации и карьерный потенциал. Это, на наш взгляд, во многом зависит от того, что сложившаяся в педагогическом вузе система обучения отчасти формирует некоторые компоненты карьерной направленности личности (в частности – карьерные ориентации), но данный процесс носит стихийный характер, а длительность обучения сама по себе не делает представления о карьере более правильными, профессиональные намерения – устойчивыми, а отношение к профессии – положительным.

Список используемых источников

1. Zhuina D.V. Empirical Study of the Psychology of the Winner (On the Example of the Republic of Mordovia Athletes) / Modern Applied Science. – Vol. 9. – No. 5. – 2015, 5-10.
2. Zhuina D.V. Career planning of students of pedagogical high school. Humanities and Education, 2011. – № 2 (6), 82-85.
3. Zhuina, D.V. The acmeological centre: The results of its activity of fostering competitive specialists / Life Sci J., 201411(8), 539-541.

PSYCHOLOGICAL AKMEOLOGICHESKY DIAGNOSTICS OF CAREER ORIENTATION OF THE INDIVIDUAL SUBJECTS OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract: This paper presents the results of psycho-diagnostic akmeologicheskoy career orientation of the individual psychology students Mordovia State Pedagogical Institute named after ME Evseveva; formulate conclusions about the level of development of career orientation of the individual students in a study at the university.

Keywords: career orientation of the individual, psychological akmeologicheskaja diagnosis, the subject of the educational environment.